

АҚШДА ЧЕТ ДАВЛАТ СУД ВА АРБИТРАЖ ҲАЛ ҚИЛУВ ҚАРОРЛАРИН ТАН ОЛИШ ВА ИЖРОГА ҚАРАТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Хуршид Ашрапович Махмудов

ТДЮУ фуқаролик процессуал ва иқтисодий
процессуал ҳуқуқи кафедраси ўқитувчиси
“Makhmudov Legal” адвокатлик бюроси адвокати
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10639624>

Аннотация: Бугунги кунда, чет давлат суд ва арбитраж қарорларини тан олиш ва ижрога қаратиш ҳар бир давлат сиёсатида, тадбиркорлар ва хорижлик инвесторларнинг ҳуқуқлари ва манфаатларини ҳимоя қилишда муҳим роль ўйнайди, шунингдек мустаҳкам қонунчилик базасини шакллантириш муҳим аҳамият касб этади. Мазкур мақолада АҚШ томонидан чет давлат судлари қарорларини тан олиш ва ижрога қаратишнинг ҳуқуқий асослари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: икки томонлама шартномалар, халқаро шартномалар, ратификация, арбитраж ҳал қилув қарори, чет давлат суди, ҳакамлик қарори

Ҳозирги кунга қадар Америка Қўшма Штатлари чет давлат суд ва арбитраж ҳал қилув қарорларини тан олиш ва ижрога қаратиш бўйича ҳеч қандай халқаро шартнома ёки келишувларга қўшилмаган¹. 2009 йил 19 январида Америка Қўшма Штатлари чет давлат судлари қарорини тан олиш бўйича битимни имзолади, аммо ратификация қилмади. Америка Қўшма Штатлари чет давлат суд ва арбитраж ҳал қилув қарорларини тан олиш ва ижро этиш учун Нью-Йорк конвенцияси асосан амалга ошириб келмоқда.

XX асрнинг 70-йилларда АҚШ Буюк Британия билан шу турдаги битим тузишга ҳаракат қилди. Ушбу уриниш, асосан, Буюк Британиянинг саноатчилари ва суғурталовчиларининг айби туфайли муваффақиятсиз бўлди, чунки, Қўшма Штатлардаги арбитражлар ҳайъати томонидан чиқарилган ҳал қилув қарорлари натижасида ундирилиши лозим бўлган жуда катта миқдордаги суммадан кўрқиб кетишди².

¹//See Harry S. Burman, Private International Law, 32 INT'L L. 591 (1998); Edward C.Y. Lau, Update on the Hague Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments, 6 ANN. SURV. INT'L & COMP. L. 13 (2000). The United States is among the countries engaged in this effort.

²DeVile D. Waving a Red Flag in Court: Obtaining and Using Witness Testimony from the Former Soviet Union // Stan. J. Int'l L. 99(2003). P. 39.

Америка Қўшма Штатларида чет давлат суд ва арбитраж ҳал қилув қарорларининг ижросини тартибга солувчи ягона федерал қонун мавжуд эмасдир, шунинг учун, чет давлат суд ёки арбитраж ҳал қилув қарорини тан олиш ва ижрога қаратишни сўраётган томон тегишли штат ваколатли органларига мурожаат қилишингиз лозим. Шунга қарамай, АҚШда чет давлат суд ва арбитраж ҳал қилув қарорларининг ижроси анча яхши йўлга қўйилган. Мавжуд 50 та штатдан 32 таси қарздорлик суммасини ундириш учун чет давлат суд ва арбитраж ҳал қилув қарорларини тан олиш тўғрисида ягона қонунни қабул қилишган³.

Одатда, чет давлат суд ва арбитраж ҳал қилув қарорлари хушмуомалалик (comity) тамойили асосида тан олинади ва ижрога қаратилади. Ушбу стандартлар одатда ҳар битта штат қонунчилиги билан тартибга солинади⁴.

Чет давлат суд ва арбитраж ҳал қилув қарорларини тан олиш ва ижрога қаратиш 50 штат қонунчилигида алоҳида билан тартибга солинганлиги сабабли, АҚШда 50 та турли стандартлар мавжуд. Аммо, чет давлат суд ва арбитраж ҳал қилув қарорларини тан олиш ва ижрога қаратиш бўйича умумий стандартлар штатлар ўртасида катта фарқ қилмайди. АҚШ штатлари чет давлат суд ва арбитраж ҳал қилув қарорларини тан олиш ва ижрога қаратишни тартибга солиш бўйича 2 та гуруҳга бўлинади:

- 1895 йил АҚШ Олий Суди қарори асосида умумий ҳуқуқ воситасида тартибга солувчи штатлар;
- Чет давлат пул маблағларини ундириш билан боғлиқ қарорларни тан олиш тўғрисидаги Ягона Акт (Uniform Foreign Money Judgments Recognition Act) асосида иш юритадиган штатлар.

Ушбу икки хил жараённинг мавжудлиги АҚШда чет давлат суд ва арбитраж ҳал қилув қарорларини тан олиш ва ижрога қаратишнинг ўзига хослигини кўрсатади. Агарда, штат қонунчилигида пул маблағларини

³Garving R.J. The Carefully Crafted 2005 Uniform Foreign-Country Money Judgments Recognition Act Cures a Serious Constitutional Defect In It's 1962 Predecessor // 16 Mich. St. J. Intl. L. 289 (2007).

⁴See Seet ransport Wiking Trader Schiffarhtsge sells chaft MBH & Co. v. Navimpex Centrala Navala, 989 F.2d 572, 583 (2d Cir. 1993) (remanding the case to the District Court to determinewhether judgment is enforceable inFrance); In re Union Carbide Corp. Gas Plant Disaster atBhopal, India, 809 F.2d 195,-204 (2d Cir. 1987) (holding that New York law "governs actionsbrought in New York to enforce foreign judgments); Restatement (Third) Foreign Relationslaw § 481 cmt.a (1987).

ундириш бўйича чиқарилган чет давлат суди қарорини тан олиш бўйича норма мавжуд бўлмаган тақдирда, даъво умумий ҳуқуқ асосда берилади.

Кўпгина штатларда чет давлат суд ва арбитраж ҳал қилув қарорларини тан олиш ва ижрога қаратиш умумий ҳуқуқ асосида тартибга солинади. Ушбу штатлар АҚШ Олий Суди томонидан кўриб чиқилган *Hilton v. Guyot* иши асосида чиқарилган қарор асосида иш юритади. *Hilton v. Guyot* иши бўйича чиқарилган қарорга кўра чет давлат суд ва арбитраж ҳал қилув қарорларига хушмуомалалик (comity) тамойили асосида муносабатда бўлинади⁵.

Хушмуомалалик (Comity) тамойили ҳуқуқий жиҳатдан олиб қаралганда, мажбуриятни ва ихтиёрийликни англатади. Бироқ, бу бир миллатнинг ўз ҳудудида қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд органлари томонидан чиқарган бошқа миллатнинг қарорларини халқаро мажбуриятлар ва ҳурматга сазоворлик асосида тан олишини, ҳамда ўз фуқароларининг ёки қонун ҳимояси остида бўлган бошқа фуқароларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишини англатади⁶.

Hilton v. Guyot иши бўйича чиқарилган суд қарорида чет давлат суд қарорининг тан олиниши ва ижрога қаратилиши учун юқорида кўрсатиб ўтилган талабларга жавоб бериши лозимлиги белгиланган. Аммо, АҚШ судлари одатда чет давлат суд ва арбитраж ҳал қилув қарорларини ҳуқуқий ҳужжат сифатида ижрога қаратиш бўйича муносабатда бўлади. Шу боис, чет давлат суд қарорини ижро этилишига қарши томон унинг адолатсиз чиқарилганлигини исботлаши зарур.

АҚШ судлари, одатда, чет давлат суд ёки арбитраж ҳал қилув қарорини кучга кирадиган ҳуқуқий ҳужжатлар сифатида кўриб чиқадилар. Шунинг учун, чет давлат судининг қарорини тан олиш ва ижро этишга АҚШ ҳудудида ариза топширган томон, ушбу қарор адолатсиз қабул қилинганлигини исботлаши зарур.

Юқорида санаб ўтилган талабларга қўшимча равишда, *Hilton v. Guyot* иши бўйича суд ўзаро келишув принципи чет давлат суд ёки арбитраж ҳал қилув қарорини тан олиш ва ижро этиш учун асос бўлишини таъкидлади ва ушбу суд чет давлат суд қарори барча талабларга жавоб беради, деб қарор қилди, аммо Франция судлари АҚШда юрисдикцияга эга эмаслиги сабабли ушбу қарорни тан олиш ва ижрога қаратиш рад қилинди.

⁵//159 U.S. 113 (1895).

⁶//159 U.S. 113 (1895).

Аммо, ҳозирда кўп штатлар ўзларининг юрисдикциясидан воз кечишди ва АҚШда чиқарганлигидан қатъи назар чет давлат суд ва арбитраж ҳал қилув қарорлари ижро этиб келмоқда⁷. Америка Қўшма Штатларининг ярмидан кўпида мисол учун, Нью Йорк ва Калифорнияда ҳам чет давлат суд ва арбитраж ҳал қилув қарорларини тан олиш ва ижро этиш ўша штат қонунлари билан тартибга солинади. Ушбу штатларнинг ҳар бири чет давлат валютасини тасарруф этиш тўғрисидаги даъволарни тан олиш учун ягона қонунни қабул қилишган. Масалан, Калифорния ушбу ягона қонунни 1967 йилда ва Нью-Йоркда 1970 йилда қабул қилган. Ҳозирга қадар ушбу қонун кам сонли давлатлар томонидан қабул қилинган.⁸

Ушбу қонунга мувофиқ чет давлат судларининг қарорлари агар уни бажаришни рад этиш учун асослар бўлмаса, қатъий ижро этилади. Қонун суд ва арбитраж ҳал қилув қарорларини бажармасликнинг мажбурий ва ихтиёрий асосларини белгилаб берди. Ягона қонун қуйидаги сабабларга кўра чет давлат суд ва арбитраж ҳал қилув қарорларини тан олмайди ёки ижро этмайди:

- судланувчини суд мажлисига чақиришнинг етарли асоси мавжуд бўлмаса;
- суд қарори адолатсиз чиқарилган бўлса;
- суд қарори ижро этиш тўғрисида илтимоснома давлатнинг сиёсатига зид бўлса;
- суд қарори бошқа якуний қарорга зид бўлса, у бошқа сабабларга кўра тан олинмайди ёки ижро этишнинг имкони бўлмаса.

Қонунда судлар чет давлат судининг қарорини ижро этмаса ёки тан олмаса, агар суд судланувчига нисбатан шахсий юрисдикцияга эга бўлмаса, унда шахсий судловга эга бўлмаганлиги учун ижро этилиши рад этиладиган муайян ҳолатлар ҳам белгиланган. Бу ҳолатларга қуйидагилар киради:

- айбланувчи шахсан чет элда хизмат қилган;
- судланувчи суд муҳокамасига ўз ихтиёри билан суднинг юрисдикциясига қарши чиқиш ёки тортиб олинган ёки олиб

⁷ See, e.g., *De la Mata v. Am. Life Ins. Co.*, 771 F. Supp. 1375, 1382-83 (D.De l. 1991)(discussing rejection of reciprocity requirement by various jurisdictions); *Tahan v. Hodgson*, 662F.2d 862, 867-68 (D.C. Cir. 1981) (discussing rejection of reciprocity requirement by various jurisdictions); see also Restatement (Third) Foreign Relations Law § 481 reporters note 1(1987) ("Notwithstanding [the Hilton] decision, the great majority of courts in the United States have rejected the requirement of reciprocity).

⁸ См., напр.: Berg A.J., van den. Refusals of Enforcement under the New York Convention of 1958: The Unfortunate Few // Arbitration in the next decade — special supplement. ICC Court of Arbitration, 1999.

- қўйиш билан таҳдид қилинган мулкни ҳимоя қилишдан бошқа сабабларга кўра келган бўлса;
- судланувчи илгари кўриб чиқиладиган масала бўйича чет давлат судининг судловига топширишга рози бўлган;
 - суд жараёни бошланганда судланувчи чет элда доимий яшаган бўлса;
 - айбланувчи ўзининг асосий иш жойига эга бўлган (корпорация мисолида), чет элда бўлган ёки корхона мақомига эга бўлган;
 - судланувчининг чет давлатда бизнес ваколатхонаси бор бўлса ва бу иш туфайли ушбу офис орқали амалга оширилган ҳаракатлар сабаб бўлган тақдирда;
 - жавобгар чет давлатда автотранспорт воситасидан ёки самолётдан фойдаланган бўлса ва бундай ҳаракатлар сабаб бўлган бўлса⁹.

Мазкур қонуннинг мақсади – ташқи суд ва арбитраж ҳал қилув қарорларини тан олиш ва ижро этиш соҳасидаги давлатлар ўртасида бир хилликни таъминлаш ҳисобланади. Бироқ, баъзи давлатлар қонунни ўзгаришлар киритиш орқали қабул қилдилар. Масалан, қонун ўзаро келишув талабларини ўз ичига олмайди, лекин бир нечта штатлар қонуннинг ўзаро талқин қилинган вариантларини ўз ичига олган. Ушбу штатларга Флорида, Жоржия, Айдаҳо, Массачусетц, Огайо ва Техас киради. Флорида, Айдаҳо судларини мисол қилиб келтиришимиз мумкин. Огайо ва Техас штатларидаги суд, агар чет давлатининг судлари муайян штатлар судларининг қарорларини ижро этмаса ёки тан олмаса, суд қарорини ижро этишни рад этиш ҳуқуқига эга. Жоржия ва Массачусетц судларида ўзаро келишув принципи асосида ижро этилиши мажбурийдир¹⁰.

Чет давлат суд ва арбитраж ҳал қилув қарорлари АҚШда қатъий тан олинади ва ижро этилади, чунки улар штатнинг юрисдикциясида энг муҳим ҳисобланади. АҚШ судлари қарорнинг тан олиниши ва ижро этилиши учун якуний қарор чиқарган штат қонунларига мурожаат қилишади. Чет давлат суднинг ажрими, агар у апелляция бериш ёки апелляция бериш илтимоси бўлса ҳам якуний деб ҳисобланиши мумкин¹¹.

⁹//Ufmjra § 5, 13 U.L.A. 261,265-68 (1986).

¹⁰United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, June 10, 1958, 21 U.S.T. 2517, 330 U.N.T.S. 38 [hereinafter New York Convention]. See Status: 1958 - Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, available at http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html (last visited Nov. 2, 2012).

¹¹UFMJRA § 2, 13 U.L.A. 261,264-65 (1986) (emphasis added).

АҚШнинг бирорта ҳам суди чет давлат судининг қарорини қайта кўриб чиқишни рад этмайди¹². Шундай қилиб, агар кимдир апелляция шикоятни берилаётган чет давлат суд қарорининг ижро этилишига қарши бўлса ёки шикоят бериш вақти ўтмаган бўлса, Қўшма Штатларнинг апелляция шикоятини кўриб чиқиш ҳолати мавжуд. Суд апелляция аниқланмагунча ёки судланувчини апелляция тартибида иш юритишга имкон берадиган муддат тугагунга қадар ишни давом эттириши мумкин¹³.

АҚШда чет давлат суд ва арбитраж ҳал қилув қарорларини ижро этиш ва тан олишда чет давлатларнинг ваколатли органи қарорини ижрога қаратишга эътибор қаратилади¹⁴.

Нью-Йорк штатида чет давлат суди ёки арбитражи қарорларини тан олиш ва ижро этиш тартиби Нью-Йорк штати Фуқаролик процессуал қонуни (New York State Civil Practice Law and Rules – CPLR)¹⁵ билан белгиланади.

Мазкур қонун чет давлат суди томонидан пул суммасини ундириш тўғрисидаги ҳал қилув қарорларини тан олиш ва ижро этишга имкон беради. Солиқлар ва жарималарни ундириш тўғрисидаги қарорлар ёки оила ҳуқуқи масалалари бўйича қарорлар бундан мустасно. Ушбу қонун асосида чет давлат ҳал қилув қарори қатъий ва ижро этилиши керак¹⁶.

Ушбу қонуннинг 54-моддасида чет давлат суд ёки арбитраж ҳал қилув қарорини тан олиш ва ижро этишни рад этиш тартиби кўрсатилган. Бундай асосларга қуйидагилар киради:

- низо бўйича қарор қабул қилинган чет давлат ҳал қилув қарори ўша давлат қонуни бўйича қонуний кучга кирмаган бўлса;
- ўзига қарши қарор қабул қилинган тараф ишни кўриш вақти ҳамда жойи ҳақида ўз вақтида ва тегишли тарзда хабардор қилинмаган ёки бошқа сабабларга кўра ўз тушунтиришларини судга тақдим эта олмаган бўлса;

¹²DSQ Prop. Co v De Lorean, 745 F.Supp. 1234 (E.D.Mich.1990) (English court vacated judgment after it had been recognized in the United States; U.S. court refused to reconsider its recognition).

¹³UFMJRA § 6, 13 U.L.A. 261, 274 (1986); see also Restatement (Third) Of Foreign relations Law § 485cmt.a (1987).

¹⁴//Bank of Montreal v.Kough, 612 F.2d 467,3 (9th Cir.1980) (enforcing a default judgment rendered by a British Columbia court and precluding counterclaims on the grounds of resjudicata); JohnSanderson&Co.v.Ludlow Jute Co., 569F.2d 696 (1st Cir.1978).

¹⁵//www.besedinlaw.com.

¹⁶//CPLR 5301 (b); It might be noted that the issue of equitable distribution, though raised in a foreign matrimonial proceeding, may considered a judgment for the recovery of money (see Burelle v Gilbert, 2005 NY Slip Op 51471U, AD 2d (2005)).

- халқаро шартномаларда ёки қонун ҳужжатларига мувофиқ ишни кўриш Нью-Йорк штати судининг мутлақ ваколатига тааллуқли бўлса;
- айна бир шахслар ўртасидаги, айна бир предмет тўғрисидаги ва айна бир асослар бўйича низо юзасидан қабул қилинган, Нью-Йорк штати судининг қонуний кучга кирган қарори мавжуд бўлса;
- чет давлат судининг қарорини мажбурий ижрога қаратиш муддати ўтган бўлса;
- тараф томонидан низо ваколатсиз чет давлат суди томонидан ҳал этилганлигини тасдиқловчи далил тақдим қилинган бўлса;
- ҳал қилув қарори чет давлатнинг ваколатли органи томонидан бекор қилинган бўлса;
- чет давлат судининг ёки чет давлат ҳакамлик судининг қарорининг ижро этилиши АҚШ суверенитетига, хавфсизлигига зарар етказса ёки қонун ҳужжатларининг асосий принципларига зид бўлса¹⁷.

Баъзи ҳолатларда чет давлат давлат суди қарорини тан олишни рад этиш тўғрисидаги қарор суднинг ихтиёрида бўлади. Суд чет давлат давлат суди қарори тан олишни рад этишга мажбур бўлиши мумкин. Россия процессуал қонунларига мувофиқ чиқарилган суднинг қарори Нью-Йорк штатида умумий қоида сифатида тан олиниши ва ижро этилиши керак¹⁸.

Чет давлат суди қарори жавобгарнинг иштирокисиз чиқарилганлиги унинг тан олиниши ва Нью-Йорк штатида ижро этилиши талабидан ҳимояланиш учун этарли асос эмас. Шунга қарамай бу олдинги хатбошида кўрсатилган ҳолатлар мавжудлиги, хусусан, томонлар устидан суд юрисдикциясининг йўқлиги билан боғлиқ бўлган қўшимча далил бўлиши мумкин¹⁹. Ушбу процессуал ҳаракатларда низо ҳолатининг аҳамияти текширилмайди. Жавобгар Нью-Йорк суди қарор устидан шикоят қилиш, шунингдек, суд ишларини тўхтатиб туриш учун илтимос қилиш ҳуқуқига эга.

Халқаро арбитраж масалалари бўйича, Америка Қўшма Штатлари 1958 йил 10 июндаги “Чет давлатдавлатлари ҳакамликқарорларини эътироф ва ижро этиш ҳақида”ги Нью-Йорк Конвенциясининг иштирокчиси ҳисобланади. Ушбу Конвенцияга асосан, АҚШ қонунчилиги

¹⁷//Daniel Pascucci on March 1, 2017 Enforcement of an International Arbitration Award in a Non-New York Convention Country <https://www.adrAdvice.com/2017/03/enforcement-internationalarbitration-award-non-new-york-convention-country>.

¹⁸//Lenchyshyn v. Pelko Elec., Inc., 281 A.D.2d 42 (2001).

¹⁹//See, for example, Siedler v. Jacobson (1976) 86 Misc 2d 1010, 383 NYS2d 833.

чет давлатлар ўртасидаги тижорат низолари соҳасидаги халқаро арбитраж қарорларининг қонунийлиги ва мажбурий таъсирини тан олади. Нью-Йорк конвенциясига мувофиқ, халқаро арбитраж масалари бўйича аризалар даъво миқдоридан қатъий назар АҚШ штат судларига топширилиши керак. Чет давлат арбитраж ҳал қилув қарорини тан олиш ва ижро этиш учун ариза қарор қабул қилинган кундан бошлаб уч йил ичида берилиши лозим²⁰.

Чет давлат арбитражи қарорини тан олиш ва ижро этишни рад этиш сабаблари кўпчилик томонларнинг ҳуқуқий лаёқати, томонларнинг хабардор қилиниши талаблари ва бошқалар билан боғлиқ. Нью-Йорк Конвенцияси қоидалари Америка Қўшма Штатлардаги ички арбитраж учун белгиланган қоидаларга қараганда мослашувчан ҳисобланади.

АҚШ федерал қонунчилиги юқорида қайд этилган қоидаларига мувофиқ Австралия, Австрия, Канада (барча вилоятлар), Чехия, Финляндия, Германия, Венгрия, Ирландия, Мексика, Голландия, Янги Зеландия, Норвегия, Полша, Португалия, Словакия, Швеция, Швейцария ва Англия давлатлари билан чет давлат судларнинг оилавий ҳуқуқ соҳадаги қарорларини тан олиш ва ижро этиш бўйича икки томонлама шартномалар тузган²¹.

АҚШда пул суммаларини олиш билан боғлиқ бўлмаган МДХ мамлакатлари судларининг қарорларини тан олиш учун бир қанча прецеденциялар мавжуд. Масалан, Колумбия Федерал округининг суди Москванинг Бабушкинский туман судининг болани сақлаш тўғрисидаги қарорини амалга оширди. Миссисипи округ суди Москванинг Тимирязевский туман суди томонидан чиқарилган ажрашиш тўғрисидаги қарорни, шу жумладан болани сақлаш тўғрисидаги қарорнинг бир қисмини ижро этди²².

Бошқа бир ҳолатда, АҚШ федерал банкротлик суди Россия Кредит банкининг Россия Федерациясининг кредит ташкилотларини қайта қуриш бўйича агентлигидан буюртма бериш тўғрисидаги илтимосини қондирди. Америка суди Россия кредит банки кредиторларига банкка ёки

²⁰//Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 1958 год) (Нью-Йоркская конвенция) http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/arbitration/NYConvention.html

²¹Uniform Foreign Country Money-Judgments Recognition Act. URL: http://www.uniformlaws.org/shared/docs/registration%20of%20foreign%20judgments/UFCMJRA/Final_05.pdf f. (дата обращения: 15.04.2018).

²²Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 9/2009 г.С – 38.

унинг активларига қарши суд ишларини кўзғатишни тақиқловчи қарор чиқарди²³.

Хулоса қилиб шуни таъкидлаш лозимки, умуман Америка Қўшма Штатлари халқаро савдони қўллаб-қувватлайди. Ҳатто низолар чет давлат судлар ва арбитражлар томонидан кўриб чиқиладиганда ҳам томонларнинг шартномавий ҳуқуқлари ва мажбуриятлари таъминланади. Нью-Йорк штати судларида чет давлат судининг адолатли қарори мавжуд бўлса ҳамда низони кўриб чиқишда асосий процессуал талаблар бажарилган бўлса қарорлар тан олиниши ва ижро этилиши лозим.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. <https://mfa.uz/uz/cooperation/legalrelations/>.
 2. <https://mfa.uz/uz/cooperation/country/>.
 3. Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1993 й., 5-сон, 209-модда.
 4. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1997 й., 9-сон, 243-модда.
 5. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1997 й., 2-сон, 57-модда.
 6. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1997 й., 9-сон, 244-модда.
 7. “Халқ сўзи” газетаси, 1992 йил 15 декабрь, 243 (494)-сон.
 8. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2001 й., 9-10-сон, 169-модда.
 10. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2006 й., 42-сон, 416-модда.
- Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 04.07.2018 й., 03/18/482/1447-сон.
11. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2010 й., 17-сон, 129-модда.
 12. Ф. Отахонов. Организационно-правовые меры по развитию международного коммерческого арбитража в Узбекистане. С – 1. <http://cisarbitration.com/wpcontent/uploads>.
 13. O' Sullivan, Arthur Sheffrin, Steven M. (2003). Economics: Principles in Action. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall. p. 324. ISBN 0-13-063085-3.

²³В деле Rossiyskiy Kredit Bank, No. 00-13504-pcb (Bankr. S.D.N.Y. Oct. 11, 2000); см. также: Joseph Slobodzian. Russian Court Ruling Gets Respect // National Law Journal. 2000. Dec. 4. P 11.

14. Отахонов Ф.Х. Медиация – плюсы и минусы посредничества // Материалы Международных научно-практических конференций на тему «Международный коммерческий арбитраж в контексте судебно-правовой реформы» 28 октября 2009 г. Ташкент: Chashma Print, 2010. – С.253.
15. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 25.01.2018 й., 02/18/ИПК/0623-сон.
16. Ш.Ш. Шораҳметов. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал ҳуқуқи. (Дарслик). –Т.: “Адолат”, 2012. – 344-345-бет.
17. Махмудов Х. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ЧЕТ ДАВЛАТ СУД ВА АРБИТРАЖ ҚАРОРЛАРИНИ ТАН ОЛИШ ВА ИЖРОГА ҚАРАТИШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ //Инновационные исследования в современном мире: теория и практика. – 2023. – Т. 2. – №. 18. – С. 116-119. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика 2.18 (2023): 116-119.
18. Махмудов Х. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ЧЕТ ДАВЛАТ СУДЛАРИ ВА АРБИТРАЖ ҚАРОРЛАРИНИ ТАН ОЛИШ ВА ИЖРОГА ҚАРАТИШ //Инновационные исследования в современном мире: теория и практика. – 2023. – Т. 2. – №. 18. – С. 111-115. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика 2.18 (2023): 111-115

